

Kahve Nedir?

Bilinen ve en çok tercih edilen kafein kaynağı kahvedir. Amerika birleşik devletleri Ulusal Kahve Derneğine göre kahvenin keşfini keçi çobanı olan **Kaldi**'nin destanına kadar götürüyor. Bu da bizi M.S. 850'li yıllara kadar götürüyor [1].

Efsanenin doğruluğunu incelememizin pek imkanı olmasa da kahve bugün bizler için taşıdığı anlam ile Kaldi ile taşıdığı anlam arasında elbette çok fark olduğunu biliyoruz. Kahve bugün dünyada en çok tüketilen içeceklerden biridir. Ayrıca tüketicilerin birçoğu için önemli bir **kafein** kaynağıdır. Bugün çok basit bir araştırma yaparak elbette *Kahvenin insan sağlığı üzerindeki etkileri* araştırılabilir. Fakat burada incelenmesi en önemli konulardan birisi kahvenin sosyokültürel anlamından da ziyade **kafeinin insan vücudundaki etkileridir**.

Hissiz kalmaktansa kahveyle acı çekmeyi tercih ederim.

-Napoléon Bonaparte

Kafein Nedir?

Kafein tüketimi sonrasında gastrointestinal sisteminden dolaşım sistemine hızlıca emilir, maksimum plazma konsantrasyonuna tüketimden 30 ila 60 dakika sonrasında ulaşmış olur. Bununla birlikte bireyler arasında elbette sindirim sistemindeki yoğunluğa bağlı olarak 15 ila 120 dakika arasında etkisini gösterebilir [6].

Kafein, ($C_8H_{10}N_4O_2$) **metilksantin** sınıfından bir **psikotrop** (merkezi sinir sistemi uyarıcısı) maddedir. Sadece kahve çekirdeğinde değil aynı zamanda bazı kakao çekirdeklerinde ve çay gibi bitki yapraklarında bulunabilirken aynı zamanda 60'dan fazla bitkide bulunur.

Kafeinin hücresel düzeydeki aktivasyonunun etkileri üç şekilde incelenebilir; merkezi sinir sisteminde adenozin reseptörlerinin antagonizmi, hücre içi kalsiyum depolanması ve fosfodiesterazların inhibisyonu. [2], [6].

Temelde kafeinin mekanizması için hedefin beyindeki **adenozin reseptörleri** diyebiliriz. Kafein hem yağda hem de suda çözünebilir olduğu için kan-beyin bariyeri ve kan-testis bariyerini kolaylıkla geçilebilir ve A1, A2a, A2b ve A3 tipindeki dört adenozin reseptörüne etki edebilir. Ama spesifik olarak A2a reseptörünün uyarılması kafeinin uyanıklık etkilerinden sorumludur [2], [3], [6]. Kafein adenozin reseptörlerini bloke ettiği için bilinci açık hastalarda sempatik sistemin refleks aktivasyonunun artmasına sebep olur. Düzenli kahve tüketicilerinde sempatik sistemin aktif olduğu ancak bunun periferik vasküler dirençte önemli bir artışa neden olmadığı; kahve tüketmeyenlerde ise kahvenin sempatik sistemi uyardığını ve arter basıncı arttığı gözlemlenmiştir. Düzenli kahve tüketimi aynı zamanda olası bir tolerans gelişimi ile otonom sinir sistemi ve arter basıncı üzerinde etkili olduğu gözlemlenmiştir [8].

Kafeinin hücre içi mobilizasyonu ve fosfodiesterazların inhibisyonu gibi diğer etki mekanizmaları günlük kafein alımı ile pek mümkün olmayacak daha çok yüksek dozlarda kullanan kişiselde gözlemlenebilecek bir durumdur [6].

Kafeinin metabolizmasından sorumlu ana enzim olan **kafein klirensin**dir. Yutulan kafeinin sadece %0.5 ila %2'si olduğu gibi idrarla vücuttan atılır. İnsanlarda kafeinin yarı ömrü genelde emilim ve metabolizmadaki farklardan kaynaklı olarak 2 ila 12 saat arasında değişmektedir. Kafeinin temel metaboliti olan **paraksantin** kafeine benzer bir kimyasal yapıya ve yarı ömre sahip olmakla birlikte kafein ile kıyaslandığında serum konsantrasyonu bir gün boyunca daha stabildir. Alımdan 8 ila 10 saat arasında daha yüksek hale gelir. Paraksantin kafein ile benzer bir etkiye sahip olmakla birlikte günlük kafein tüketimi, biyolojik olarak hem kafein hem de paraksantin düzeylerinin yüksek olmasına neden olur [6].

Çalışmalar, kafeinin dikkat yoğunluğu üzerinde önemli bir etkisi olduğunu desteklemiyor ancak, işlem hızını artırmada önemli bir rol oynayabileceğine yönelik çalışmalar mevcut. Yapılan araştırmalarda verilen çoğu kafeinin yetişkinlerde ve yaşlı popülasyonunda hem kısa hemde uzun süreli bellek üzerinde önemli olumlu etkileri olduğunu düşürken çocuklar etkili olmadığını savunuyor [9].

Kafeinin Etkileri

Ayrıca kafein, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)'ya göre *prematüre apnesinin* tedavisinde ve prematüre bebeklerin *Bronkopulmoner Displazinin* (kronik akciğer hastalığı) önlenmesine yönelik kafein kullanımını onaylamıştır. Ayrıca FDA tarafından migren baş ağrısı, atletik performansın artırılması gibi etkileri nedeniyle kafein kullanımını onaylamıştır [2]. (*Kullanmadan önce doktorunuza danışın.*)

Kafeinin uzun süreli kullanımıyla ilgili hafif veya ölümcül düzeyinde yan etkileri bulunabilir. En şiddetli ve yaygın yan etkiler genellikle kardiyak aritmi, hipertansiyon, miyokard enfarktüsü, elektrolit bozuklukları ve aspirasyon ile ilişkilidir [4], [5].

Kafein Bağımlılığı

Son zamanlarda yapılan bir çok çalışmaya bakmadan dahi kafein bağımlılığın yükselişe geçtiğini gözlemek çok zor değildir. Amerika birleşik devlerinde yapılan bir araştırmaya göre yetişkinlerin %90'ından fazlası düzenli olarak kafein tüketir ve bu tüketim günde 200mg'dan fazladır [8].

Diğer bağımlılık gibi kafein bağımlılığında kısmen de olsa genotipten etkilendiğine yönelik çalışmalar mevcuttur. Kafein bağımlılığının yoksunluk belirtileri nikotin ve alkolünkine benzer şekildedir [7].

Kaynaklar

1

<https://www.ncausa.org/about-coffee/history-of-coffee#:~:text=Coffee%20cultivation%20and%20trade%20began,Egypt%2C%20Syria%2C%20and%20Turkey.>

2 Evans, Justin, et al. "Caffeine." *Nih.gov*, StatPearls Publishing, May 2022, [www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519490/#:~:text=Indications-,Caffeine%20is%20a%20naturally%20occurring%20central%20nervous%20system%20\(CNS\)%20stimulant,of%20tea%20and%20cacao%20beans..](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519490/#:~:text=Indications-,Caffeine%20is%20a%20naturally%20occurring%20central%20nervous%20system%20(CNS)%20stimulant,of%20tea%20and%20cacao%20beans..)

3 Ferré, Sergi. "An Update on the Mechanisms of the Psychostimulant Effects of Caffeine." *Journal of Neurochemistry*, vol. 105, no. 4, May 2008, pp. 1067–79, <https://doi.org/10.1111/j.1471-4159.2007.05196.x>.

4 Kerrigan, Sarah, and Tania Lindsey. "Fatal Caffeine Overdose: Two Case Reports." *Forensic Science International*, vol. 153, no. 1, Oct. 2005, pp. 67–69, <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2005.04.016>.

5 Lara, Diogo R. "Caffeine, Mental Health, and Psychiatric Disorders." *Journal of Alzheimer's Disease*, edited by Rodrigo A. Cunha and Alexandre de Mendonça, vol. 20, no. s1, Apr. 2010, pp. S239–48, <https://doi.org/10.3233/jad-2010-1378>.

6 Cappelletti, Simone, et al. "Caffeine: Cognitive and Physical Performance Enhancer or Psychoactive Drug?" *Current Neuropharmacology*, vol. 13, no. 1, Apr. 2015, pp. 71–88, <https://doi.org/10.2174/1570159x13666141210215655>.

7 Meredith, Steven E., et al. "Caffeine Use Disorder: A Comprehensive Review and Research Agenda." *Journal of Caffeine Research*, vol. 3, no. 3, Sept. 2013, pp. 114–30, <https://doi.org/10.1089/jcr.2013.0016>.

8 Frary, Carol D., et al. "Food Sources and Intakes of Caffeine in the Diets of Persons in the United States." *Journal of the American Dietetic Association*, vol. 105, no. 1, Jan. 2005, pp. 110–13, <https://doi.org/10.1016/j.jada.2004.10.027>.

9 Fiani, Brian, et al. "The Neurophysiology of Caffeine as a Central Nervous System Stimulant and the Resultant Effects on Cognitive Function." *Cureus*, May 2021, <https://doi.org/10.7759/cureus.15032>.

miyelin.com üzerinden indirilmiştir